

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASHNING NAZARIY MASALALARI

Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik” kafedrası,
Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Email: ya.aliyev@tsue.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakat YAIMni shakllantirishda muhim o‘rin tutayotgan tadbirkorlik va kichik biznes korxonalarini tashqi hamda ichki tahdidlardan himoya qilish orqali iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashning ilmiy masalalari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik, kichik biznes, bozor konyunkturasi, qo‘shilgan qiymat, soyadagi iqtisodiyot, real daromad, xakerlik hujumlari.

Abstract. This article highlights the scientific issues of ensuring the economic security of entrepreneurship and small business enterprises, which play an important role in the formation of the country’s GDP, by protecting them from external and internal threats.

Key words: entrepreneurship, small business, market conjuncture, value added, shadow economy, real income, cyberattacks.

Аннотация. В данной статье освещаются научные вопросы обеспечения экономической безопасности предпринимательства и предприятий малого бизнеса, играющих важную роль в формировании ВВП страны, путем их защиты от внешних и внутренних угроз.

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, рыночная конъюнктура, добавленная стоимость, теневая экономика, реальные доходы, хакерские атаки.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda tadbirkorlik va kichik biznesni o‘rni beqiyos hisoblanadi. Sababi, tadbirkorlik oldindan mas’uliyatni bo‘yinga olgan holda mustaqil qaror qabul qilish, yangi mahsulot, yangi texnologiya yoki yangi bozor o‘zlashtirish hamda shaxsiy tashabbuskorlik ko‘rsatish jarayonlarini amalga oshiruvchi subyekt hisoblanadi. Kichik biznes esa ko‘pincha tadbirkorlikning tashkiliy shakli sifatida namoyon bo‘ladi. Bunda bozor konyunkturasi o‘zgarishiga juda tez moslasha oladigan, ishchilar soni, aktivlar hajmi va tovar aylanmasi bo‘yicha qonunchilikda belgilangan me‘yorlarga ega hamda mahalliy bozor ehtiyojlarini qondirishga va mijoz bilan yaqin aloqa o‘rnatishga xizmat qiladigan subyektdir. Ammo har qanday yangi g‘oyaga asoslangan tadbirkorlik faoliyati dastlab kichik biznes shaklida boshlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik va kichik biznes nazariyasi asrlar davomida shakllanib kelgan bo‘lib, g‘arb iqtisodiy maktablarida bu soha nafaqat foyda olish, balki iqtisodiy dinamikaning harakatlantiruvchi kuchi sifatida talqin etiladi. Masalan, Yo‘zef Shumpeter o‘zining “Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi” asarida “Tadbirkorlik - bu tizimga yangilik kirituvchi shaxs bo‘lib, ishlab chiqarish omillarini shunday birlashtiradiki, natijada iqtisodiyotda sifat va hajm jihatidan o‘shirish yuz beradi” deb ta’riflaydi¹.

1 Yo‘zef Shumpeter - “Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi” (1911 yil)

Amerika olimi Frenk Nayt esa "Tavakkalchilik, noaniqlik va foyda" asarida "Tadbirkorlikning psixologik va iqtisodiy xavf-xatar bilan bog'liqligini ilmiy jihatdan asoslab, sug'ur talab bo'lmaydigan noaniqlikni o'z zimmasiga olganlik uchun mukofotdir" deb izohlaydi².

Angliyalik olim Israel Kirsner o'zining "Raqobat va tadbirkorlik" asarida "Tadbirkor bu bozordagi nomuozanatlilikni birinchi bo'lib sezuvchi, tovarlarni arzon joydan sotib olib, qimmat joyda sotish imkoniyatini harakatga keltiruvchi kuch" sifatida izohlaydi³.

Devid Byorch "Ish o'rinlarini yaratish jarayoni" ilmiy asar xulosalarida AQSH iqtisodiyotini o'rganib, kichik biznes tomonidan yangi ish o'rinlarining asosiy qismi (80% dan ortig'i) yaratilishi, eng asosiysi iqtisodiyotning moslanuvchanligi va bandlikni ta'minlovchi eng asosiy bo'g'ini ekanligini asoslaydi⁴.

Bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanishining eng muhim omillaridan biri ularni iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari hisoblanadi. Ushbu iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalalari bo'yicha xorijlik olimlar bilan bir qatorda respublikamiz iqtisodchi olimlarining ilmiy asarlarida ham talqin qilingan. Jumladan, H.Abulqosimov o'zing "Iqtisodiy xavfsizlik" o'quv qo'llanmasida "Mamlakatimizda kichik biznesni iqtisodiy xavfsizligi milliy iqtisodiyotning turli ichki va tashqi iqtisodiy tahdidlarga bardoshliligini oshirishga bevosita bog'liq ekanligini" izohlaydi⁵.

Ya.E.Aliyev, A.A.Mamatov, M.A.Mamatovlar tomonidan yozilgan "Iqtisodiy xavfsizlik" o'quv qo'llanmasida esa "Tadbirkorlikda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash uchun korxonada ichida moliyaviy monitoringni kuchaytirish, kichik biznes subyektlarida "resurs tejamkorligi" va "tezkor boshqaruv" xavfsizlikning asosi bo'lishi kerak" deb ta'kidlashadi⁶.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida analiz va sintez, induksiya va deduksiya, abstrakt-mantiqiy tahlil, statistik va iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy maqola natijalarining ilmiy ahamiyati shundaki, ular respublikamizda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik va kichik biznes korxonalarida iqtisodiy xavfsizligini oshirish va mamlakatimiz makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan kichik biznes sohasida maqsadli strategiyalarni shakllantirishga o'z hissasini qo'shish imkonini beradi.

Amaliy jihatdan esa kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mezonlari bo'yicha fikrlar ishlab chiqilganligi, ushbu sohani rivojlantirishni ta'minlash borasida hamda tarmoq OTMlaridagi tegishli fan yo'nalishi bo'yicha ta'lim jarayonida qisman foydalanishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish bosqichma-bosqich erkin bozor tamoyillari asosida amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda tadbirkorlik va kichik biznes bosqichning eng muhim jihatlarini shakllantirish va uning huquqiy himoyasi davlat tomonidan kafolatlanganligidir. Buning natijasida, mamlakat iqtisodiyotini shakllantirishda kichik tadbirkorlik subyektlarining asosiy sohalar bo'yicha rivojlanib borayotganligini ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval. Respublikamizda faoliyat yuritayotgan sohalar kesimidagi kichik korxonalar va mikrofirmalar soni (ming birlikda, fermer va dehqon xo'jaliklarisiz)⁷

Sohalar	2015-yil	2018-yil	2021-yil	2024-yil (yanvar)
Savdo	58,1	71,2	165,3	158,4
Sanoat	43,4	51,5	89,8	66,7
Qurilish	22,5	29,4	44,8	33,6
Qishloq xo'jaligi	18,3	24,1	42,9	36,4
Xizmat ko'rsatish va boshqalar	63,8	86,7	116,4	127,0
JAMI:	206,1	262,9	459,2	422,1

2 Frenk Nayt - "Tavakkalchilik, noaniqlik va foyda" (1921)

3 Israel Kirsner - "Raqobat va tadbirkorlik" (1973)

4 Devid Byorch - "Ish o'rinlarini yaratish jarayoni" (1979)

5 H.Abulqosimov - "Iqtisodiy xavfsizlik" (2006)

6 Ya.E.Aliyev, A.A.Mamatov, M.A.Mamatov - "Iqtisodiy xavfsizlik" (2021)

7 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida.

1-jadval ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, 2024-yil yanvar oyida respublikamizda faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 422,1 mingtani tashkil etgan bo'lib, savdo sohasiga 37,5 foizi, sanoat sohasiga 15,8 foizi, qurilish sohasiga 8,0 foizni, qishloq xo'jaligi sohasiga 8,6 foizi, xizmat ko'rsatish va boshqalar 30,0 foizi to'g'ri kelganligini ko'rishimiz mumkin. Eng yuqori ulush savdo sohasiga to'g'ri kelmoqda. Ayniqsa 2018-2021-yillardagi keskin o'sish keskin o'sish (71,2 dan 165,3 gacha) onlayn savdo va kichik chakana do'konlarning legallashuvi bilan bog'liqdir.

Mamlakatimizda 2015-2024 yillarda kichik biznes subyektlarining tarmoqlar bo'yicha ixtisoslashuvi holati tahlilini amalga oshiradigan bo'lsak, tarmoqlar tuzilmasida sezilarli darajada strukturaviy o'zgarishlar kuzatiladi (2-jadval).

2-jadval. Iqtisodiyot tarmoqlarida kichik tadbirkorlik subyektlarini ixtisoslashuv holati⁸

Tarmoqlar	2015-y.	2018-y.	2021-y.	2024-y. (prognoz/fakt)
Savdo	28.5%	31.2%	38.6%	40.2%
Sanoat	24.1%	21.5%	19.4%	17.5%
Qishloq xo'jaligi	12.3%	13.8%	15.2%	14.8%
Qurilish	10.4%	10.9%	9.1%	8.4%
Xizmat ko'rsatish va boshqalar	24.7%	22.6%	17.7%	19.1%

Eng yuqori tadbirkorlik subyektlarini tarmoqlar bo'yicha ixtisoslashuvi savdo 40,2% ni tashkil etgan holda yillar davomida barqaror o'sib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunday holatdan xulosa qilishimiz mumkinki, aholimizni salmog'li hissasi savdo sohasida o'zlari uchun zarur bo'lgan qo'shilgan qiymatni yaratmoqdalar.

O'zbekiston Respublikada 2015-2024 tanlanma yillar oralig'ida YAIM tarkibida kichik biznes va tadbirkorlikni ulushini tahlil qiladigan bo'lsak quyidagi o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin (3-jadval).

3-jadval. 2015-2024-yillarda YAIM tarkibida kichik biznesni ulushi⁹

Ko'rsatkichlar	2015-y.	2018-y.	2021-y.	2024-y.
YAIMdagi ulushi (%)	50.6	59.4	54.9	52.5
Sanoatdagi ulushi (%)	34.7	37.4	27.0	25.8
Qurilishdagi ulushi (%)	66.7	73.2	72.4	71.0
Bandlikdagi ulushi (%)	77.9	76.3	74.5	74.0

3-jadval ma'lumotlaridan kelib chiqqan holda tahlil qiladigan bo'lsak, 2015-2024-yillar oralig'ida YAIM tarkibida kichik biznesni sanoat, qurilish va bandlikdagi ulushi noqaror bo'lib, bunday holatga COVID-19 pandemiyasi o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bu davrida turli chyeklovlar tufayli xomashyo va mahsulotlarni yetkazib berish vaqti cho'zildi va narxlar ko'tarildi. Bu esa o'z navbatida daromadning keskin kamayishiga sabab bo'ldi. Lekin, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik O'zbekistonda aholi daromadlarini shakllantiruvchi eng muhim drayver hisoblanadi. Bu soha nafaqat ish haqi, balki tadbirkorlikdan olingan daromadlar orqali aholi farovonligini ta'minlaydi (4-jadval).

4-jadval. Tadbirkorlik va kichik biznesni aholi daromadlaridagi o'rni¹⁰

Ko'rsatkichlar	2015-yil	2018-yil	2021-yil	2024-yil
Aholi umumiy daromadlarida tadbirkorlik ulushi (%)	52,1%	54,3%	52,8%	46,2%
Kichik biznesda band bo'lganlar soni (ming kishi)	10 230	10 380	10 200	10 500+
Kichik biznesning YAIMdagi ulushi (%)	56,7%	59,4%	54,9%	53,0%
Mehnat faoliyatidan olingan daromadlardagi ulushi (%)	68,0%	69,5%	65,2%	62,5%

8 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida.

9 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida.

10 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida.

Ushbu jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda aholi ixtiyoridagi jami daromadlarning yarmidan ko'pi tadbirkorlik faoliyatidan shakllanadi.

Kichik biznes jami band bo'lgan aholining taxminan 74-76 foizini ish bilan ta'minlaydi. Demak, mamlakatdagi har 4 ta oiladan 3 tasining daromadi bevosita yoki bilvosita kichik biznesga bog'liq. Xulosa qilib aytganda, 2018-2021-yillarda "soyadagi iqtisodiyot"ni kamaytirish bo'yicha islohotlar natijasida tadbirkorlarning daromadlarini rasmiylashtirish darajasi oshdi. Bu esa statistik ma'lumotlarda aholi daromadlarining barqaror o'sishi sifatida aks etmoqda.

Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan jami daromadlar - bu kichik biznes va tadbirkorlik rivojining eng asosiy indikatoridir hisoblanadi. 2015-2024-yillarda O'zbekiston Respublikasida ushbu ko'rsatkichlar holatini tahlil qiladigan bo'lsak, unda ham nominal (pul ifodasidagi), ham real o'sish sur'atlari aks etgan (5-jadval).

5-jadval. O'zbekistonda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan jami daromadlar dinamikasi to'g'risida ma'lumot¹¹

Yillar	Daromad miqdori (ming so'mda)	Nominal o'sish sur'ati (o'tgan yilga nisbatan, %)
2015 yil	3 954,4	115,8%
2018 yil	7 132,3	125,7%
2021 yil	12 739,7	115,1%
2024 yil	20 021,5	115,0%

Yuqoridagi jadvalda daromadlarning nominal (raqamdagi) qiymati berilgan. Agar inflyatsiya darajasini inobatga olsak, real daromadlarning o'sishi yiliga o'rtacha 5% dan 11% gacha bo'lgan. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarning taxminan 45-50 foizi bevosita tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar hissasiga to'g'ri keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashdagi quyidagi muammolar yuzaga kelmoqda. Jumladan:

- biznes jarayonlarini raqamlashtirish natijasida tadbirkorlik korxonalariga xakerlik hujumlari, fishing va bank hisob raqamlaridan mablag'larning o'g'irlanish holatlari yuzaga kelmoqda;
- malakali mutaxassislarni tanqisligi sababli, korxonalar va mijozlar bazasini raqobatchilarga sotilishi korxonalar barqarorligiga katta zarba bermoqda;
- tijorat banklari tomonidan qo'yiladigan yuqori foiz stavkalari va garov ta'minoti bo'yicha qattiq talablar kichik biznesni moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatmoqda;
- hamkorlar o'z majburiyatlarini belgilangan vaqtda to'lovlarni kechiktirishi natijasida mablag'larning muzlab qolishi kichik biznesni likvidlik inqiroziga sabab bo'lmoqda;
- inflyatsiya va energiya resurslari (elektr, gaz) narxining tebranishlari sharoitida "moliyaviy yostiqcha"larni yetarli darajada emasligi mahsulot tannarxining oshishiga va raqobatbardoshlik darajasini pasayishiga olib kelmoqda;

- tadbirkorlarda yuridik bilimlarni yetishmasligi sababli, murakkab nizoli vaziyatlarda esa malakali advokat yoki yurist xizmatidan foydalanish imkoniyati cheklanmoqda;

yuqori ishlab chiqaruvchilar tomonidan narxlarni sun'iy tushirish (demping) yoki ma'muriy resurslardan foydalangan holda kichik biznesni bozordan siqib chiqarish holatlarini hozirgi kungacha mavjudligi va boshqalar.

Yuqorida ko'rsatilgan muammolardan kelib chiqib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- kichik biznes xavfsizligi faqatgina resurslarni asrash emas, balki korxonadagi moliyaviy o'zgarishlarni sezish, imkoniyatlarni aniqlash, mavjud aktivlarni qayta tizimlashtirish talab etiladi;
- tadbirkorlik va kichik biznes korxonalarida xavfsizlikni ta'minlash tizimi shunday qurilishi kerakki, korxonalar inqirozli zarbadan so'ng nafaqat avvalgi holatiga qaytishi, balki yangi, yuqoriroq sifat bosqichiga chiqish imkoniyatini yuzaga keltirishi lozim;
- iqtisodiy xavfsizlik darajasini oshirish uchun korxonalar ichidagi va tashqi sheriklar bilan bo'ladigan axborot almashinuvida ishonchli kontragentlar tarmog'ini yaratish xavfsizlik xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi;
- kichik biznesning asosiy xavfsizlik drayveri uning intellektual mulki va nou-xaular bo'lib, noyob g'oya va mijozlarga xizmat ko'rsatishning o'ziga xos algoritmi korxonani raqobatchilarning agressiv hujumlaridan himoya qiladi;

11 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida.

- tadbirkorlik subyekting xavfsizligi uning qaysi platformalar (bank, logistika, marketpleys) bilan integratsiyalashganiga bog'liq bo'lib, “Raqamli gigiyena” va ma'lumotlar suverenligi kichik biznes uchun milliy va xalqaro darajadagi raqobatbardoshligini oshiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda bugungi kunda tadbirkorlikda iqtisodiy xavfsizlik eskirgan ma'muriy nazorat usullaridan voz kechib, intellektual va raqamli nazorat tizimlariga o'tish kichik biznes yashovchanligining yagona yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Йозеф Шумпетер. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982.
2. Фрэнк Найт. Риск, неопределённость и прибыль. – М.: Дело, 2003.
3. Израэль Кирцнер. Конкуренция и предпринимательство. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
4. Дэвид Бёрч. Процесс создания рабочих мест. – Кембридж: MIT Press, 1979.
5. Ҳ. Абдулқосимов. Иқтисодий хавфсизлик. – Т.: 2006.
6. Я.Э. Алиев, А.А. Маматов, М.А. Маматов. Иқтисодий хавфсизлик. – Т.: 2021.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

